

METaverse VA UNING IQTISODIY IMKONIYATLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrasi mudiri, ilmiy raxbar

Abdurahmonova Sevinch Olimjonovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Matematika va informatika yo'nalishi

2-kurs MI 1-23 guruh talabasi, abdurahmonovas242@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500572>

Annotatsiya: Mazkur maqola Metaverse tushunchasini va uning iqtisodiy imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Metaverse bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning yangi paradigmasi sifatida yuzaga chiqmoqda. Maqolada Metaverse atrofidagi iqtisodiy imkoniyatlar, yangi biznes modellar, va ulardan kelib chiqadigan ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlar muhokama qilinadi. Ushbu maqolada biz Metaverse haqidagi eng qiziq ma'lumotlarni birgalikda ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Metaverse, iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, biznes modellari, innovatsiyalar.

Annotation. This article is dedicated to exploring the concept of the Metaverse and its economic opportunities. The Metaverse is emerging as a new paradigm in the digital economy. The article discusses the economic opportunities surrounding the Metaverse, new business models, and the socio-economic impacts arising from them.

Keywords: Metaverse, economy, digital technologies, business models, innovations.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению концепции Метавселенной и её экономических возможностей. Метавселенная становится новой парадигмой в цифровой экономике. В статье рассматриваются экономические возможности, связанные с Метавселенной, новые бизнес-модели и социально-экономические эффекты, вытекающие из них.

Ключевые слова: Метавселенная, экономика, цифровые технологии, бизнес-модели, инновации.

Kirish. Metaverse - bu raqamli va fizik dunyo o'rtasidagi integratsiya asosida qurilgan yangi interfeys bo'lib, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari yordamida foydalanuvchilarga innovatsion tajriba taqdim etadi. Bu atama dastlab ilmiy fantastik adabiyotlarda qo'llanilgan bo'lsa-da, bugungi kunda texnologik rivojlanish natijasida amaliy hayotga kirib kelmoqda.

Iqtisodiy imkoniyatlar: Metaverse iqtisodiyoti raqamli xizmatlar va mahsulotlar uchun yangi bozorlarga yo'l ochadi.

Virtual savdo: Elektron tijorat yangi darajaga ko'tarilib, foydalanuvchilar o'z avatrlari uchun tovarlar xarid qilmoqda.

Ko'ngilochar sektor: Video o'yinlar, virtual tadbirlar va raqamli san'at bozorida inqilob yuz bermoqda.

So'nggi paytlarda Metaverse atamasidan juda ko'p foydalanmoqdamiz. Ushbu konsepsiya bor-yo'g'i bir necha oy ichida Facebook va Microsoft kabi mashhur kompaniyalar qatorida muhokama qilinadigan trend mavzuga aylandi. Xo'sh, Metaverse nima o'zi? U bizning hayotimizga qachon kirib keldi? Ko'plab kompaniyalar metama'lumotlar bazasidan

foydalanishni rejalashtirmoqdalar, bu esa odamlarning ishlash, o'ynash, elektron tijorat va ijtimoiy muloqot qilishlari mumkin bo'lgan keyingi avlod immersiv virtual olamlari uchun katta ahamiyat kasb etadi.

Metaverse aslida Virtual Reallikmi? Metaverse kompyuter uskunalari orqali real dunyoni parallellashtirish va virtual reallik (VR) hamda kengaytirilgan reallik (AR) imkoniyatlarini yo'naltirishga qaratilgan texnologiyalardan iborat. Endilikda Meta nomi ostida Facebook, Metaverse kelajagini o'rganib, shu bilan birga uni muqobil dunyoga aylantirish uchun ko'proq asbob va uskunalar ishlab chiqishga harakat qilmoqda. Kompaniya kiyilganda foydalanuvchilarga ushbu muqobil dunyoda narsalarga tegishiga imkon beradigan taktil qo'lqop ustida ishlayotganlarini e'lon qilgan edi. Meta "Virtual olamda haqiqiy olamdagidek epchil bo'la olmaymiz" deb tan oldi, lekin ushbu qo'lqoplar bilan vaziyatni o'zgartirishga harakat qilinmoqda.

Kompyuterga foydalanuvchining qo'l harakatlarini tushunish va aks ettirishda yordam berish bilan birga, qo'lqoplar bosim, tekstura va tebranish kabi narsalar uchun bir qator murakkab, nozik sezgilarni yaratish orqali foydalanuvchi harakatlarini ta'minlashga qaratilgan. Meta foydalanuvchilarning qo'lqop bilan ishlashini quyidagicha ta'riflaydi:

“O'ta real 3D avatar bilan virtual 3D boshqotirmasi ustida ishlayotganingizni tasavvur qilib ko'ring. Stoldan virtual jumboqni olganingizda, u avtomatik ravishda barmoqlaringiz harakatini to'xtatadi va xuddi qo'lingizda turgandek tuyuladi. Buyumni tekshirish uchun yaqinroq ushlaganingizda, uning qirralari aniqligi va sirtining silliqligini sezasiz, so'ngra uni joyiga qo'yganingizda o'zingizdan qoniqish his qilasisiz.” [4]

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Metaverse mavzusidagi ilmiy va amaliy manbalar uning rivojlanish istiqbollari va iqtisodiy ta'sirini o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, Deloitte kompaniyasining 2023-yilgi hisobotida metaverse iqtisodiyoti global yalpi ichki mahsulotning o'sishida muhim omil bo'lishi keltirilgan. Shuningdek, Smith (2023) o'z tadqiqotida Metaverse'ning start-uplar uchun o'ziga xos imkoniyatlar yaratishini tahlil qilgan. [3]

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur maqolani yozishda ilmiy adabiyotlar tahlili va sifatli tadqiqot metodlari qo'llanildi. Iqtisodiy statistikalar va jahon miqyosida faoliyat yurituvchi kompaniyalarning hisobotlari asosida Metaverse iqtisodiyoti haqidagi ma'lumotlar umumlashtirildi. AQSh metaverseni jadal rivojlantirmoqda. Tadqiqotga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari yillik yalpi ichki mahsulotga 760 milliard dollardan 2035 milliard dollargacha hissa qo'shish potentsialiga ega bo'lgan metaverse global rivojlanishida kuchli o'ringa ega bo'lib bormoqda. Hisobotda ta'kidlanishicha, Amerika kompaniyalari hozirda metaversedan yangi kompaniyalar yaratish uchun foydalanmoqda. Daromad manbalari va ko'rsatkichlarni oshirish ko'zda tutilmoqda. AQShdagi brendlar va chakana sotuvchilar virtual tovarlarni jismoniy buyumlari bilan birga sotmoqda. Ayni paytda, boshqa Amerika kompaniyalari o'zlarining jismoniy mahsulotlarini targ'ib qilish va xaridorlarga xarid qilishdan oldin ularni virtual qoplamalar orqali sinab ko'rishga imkon berish uchun metaversedan foydalanadilar. Bundan tashqari, hisobotda Amerika kompaniyalari qanday qilib yaxshilangan operatsion samaradorlikka guvoh bo'layotgani tasvirlangan, xususan, VR xodimlarini immersiv o'qitish va onlayn o'zaro munosabatlarni yanada realroq qilish orqali masofaviy ishlashni yaxshilash. [2] Raqamli egizaklar, masalan, AQSh kompaniyalari tomonidan qurilishdan oldin

ob'ektlar yoki binolarning dizaynini optimallashtirish uchun allaqachon foydalanilmoqda, bu esa biznesga vaqt va pulni tejash imkonini beradi.

Natijaviylik. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mobil texnologiyalar singari metaverse ham global va mahalliy iqtisodiyotga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mobil texnologiyalar geografiya cheklovlarini yengib o'tish orqali foydalanuvchilarning internetga ulanish usulini o'zgartirdi va metaverse ham xuddi shunday yo'ldan foydalanmoqchi. AR/VR, videokonferensaloqa va ko'p o'yinchili o'yin kabi texnologiyalarni birlashtirish orqali biz ulanish va joylashuvni tubdan o'zgartirishimiz mumkin. Metaverse ilovalarining kutilayotgan diapazoni ham aloqa, o'yin-kulgi, ta'lim, sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish va chakana savdoni o'z ichiga olgan mobil texnologiyalarga o'xshaydi. Bundan tashqari, mobil texnologiya yaqinda paydo bo'lgan texnologik yangilik bo'lib, uning qabul qilinishi va ta'siri to'g'risida ko'plab ma'lumotlar mavjud. Iste'molchilar uchun uning qiymat taklifi metaversega o'xshash bo'lib, uni metaversening potentsial ta'sirini tushunish uchun ideal analogga aylantiradi. Hisobotlar turli mintaqalar va mamlakatlarda AR va VRni o'z ichiga olgan metaverse texnologiyalaridan joriy foydalanishni, shuningdek, ulardan maksimal darajada foydalanish orqali erishish mumkin bo'lgan potentsial iqtisodiy foydalarni o'rganadi. Meta tomonidan qo'llab-quvvatlangan tadqiqot metaversening potentsial iqtisodiy foydalarini muhokama qiladi. Mobil texnologiyalarning joriy etilishi va innovatsion ta'siri metaverse potentsialining o'xshashligini ta'minlaydi, bu bizning o'zaro muloqot qilishimizni va biznes yuritishimizni xuddi shunday o'zgartirishi mumkin. Amerika korxonalarini yangi daromad oqimlarini yaratish va mavjudlarini yaxshilash uchun metaversedan allaqachon foydalanilmoqda. Yaqin Sharq global texnologiya markazlariga aylanish uchun metaversega katta miqdorda sarmoya kiritilmoqda. Osiyo-Tinch okeani mintaqasi metaverse texnologiyalarni qabul qilish va rivojlantirishda dunyoda yetakchilik qiladi. Xususan, Yaponiya, Tayvan va Koreya VR sanoatining gullab-yashnagan ekotizimlariga ega.[5] Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Metaverse iqtisodiyoti quyidagi yo'nalishlarda sezilarli yutuqlarga erishmoqda:

- yangi biznes modellarni rivojlantirish;
- raqamli va fizik iqtisodiyot o'rtasida innovatsion ko'priklar yaratish;
- raqamli infratuzilmani takomillashtirish.

Muammo va yechimlar. Muammolar: Metaverse iqtisodiyoti o'zining yangi ekanligi sababli ayrim muammolarga duch kelmoqda, jumladan:

- texnologik infratuzilma yetarlicha rivojlanmagan;
- huquqiy va axloqiy me'yorlar aniq belgilanmagan;
- raqamli tengsizlik masalalari dolzarb;

Yechimlar: Mazkur muammolarni hal etish uchun quyidagilar taklif qilinadi:

- davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish;
- metaversega oid qonunchilik bazasini rivojlantirish;
- ta'lim va malaka oshirish dasturlarini joriy etish. [1]

Xulosa. Metaverse zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanmoqda. Ushbu maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, Metaverse iqtisodiyoti kelajakda ko'plab yangi imkoniyatlar yaratib, innovatsiyalarni tezlashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, u iqtisodiy o'sishga sezilarli hissa qo'shadi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi xohlatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Qodirov, Farrux. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман
МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." AXBOROT-
KOMMUNIKACIYA TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).